

УДК 339.98

*О. Л. Яременко***ІНТЕГРАЦІЙНА
СПРОМОЖНІСТЬ
ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ
СТАНОВЛЕННЯ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА
РИЗИКИ**

На підставах трактування інтеграційного потенціалу інститутів як їх здатності до урегулювання конфліктів, забезпечення довіри, передачі соціальної спадщини, сприяння відтворенню ідентичностей, розкрито ендогенні та екзогенні чинники інтеграційної спроможності економічних інститутів в умовах становлення цифрової економіки. Доведено, що цифровізація економіки означатиме подальшу формалізацію інституційних вимог, що частково знімає проблему розриву між технологічним змістом та соціальною формою економічної діяльності.

Ефективність технологій big data та штучного інтелекту стає відчутною саме в глобальних конкурентних зіткненнях, коли користувач має можливість обчислювати можливі сценарії на декілька ходів вперед. Але силові інструменти вирішення глобальних конфліктів є інструментами короткої дії, тому кожна перемога над конкурентами несе загрозу несподіваної катастрофи. Постінституційні механізми регулювання кооперації та конфліктів ще не апробовані в достатній мірі, і тому не можуть оцінюватися як надійна альтернатива економічним інститутам.

Показано, що цифрова економіка одночасно існує, і не існує: вона існує, якщо оцінювати реальні загрози, які вона вже сьогодні несе традиційним формам організації суспільства та його економічної складової, змінюючи пріоритети та ламаючи ієрархії цінностей, що склалися тисячоліттям; в той же час цифрова економіка не існує, оскільки немає її власного механізму суспільного відтворення, немає її власних циклів, що перетворює її на якесь несистемне вкраплення у сучасну світову економіку. Але довго використовувати переваги такого статусу (доступ до глобальних ресурсів та рішень без відповідальності за їх наслідки, «безкоштовне» користування соціально-ціннісною інфраструктурою сучасної цивілізації, перекладання більшості витрат, втрат та ризиків на платників податків) цифрова економіка не зможе

внаслідок загрози системної деструкції традиційних інституційно-технологічних структур. Зроблено висновок, що перша системна криза цифрової економіки висвітлить її реальні можливості, межі та вади.

Ключові слова: інтеграційний потенціал, інтеграційна спроможність, цифрова економіка, ризики.

Яременко О. Л. Интеграционная способность институтов в условиях становления цифровой экономики: перспективы и риски

На основании трактовки интеграционного потенциала институтов как их способности к урегулированию конфликтов, обеспечению доверия, передаче социального наследия, содействию воспроизводству идентичностей, раскрыты эндогенные и экзогенные факторы интеграционной способности экономических институтов в условиях становления цифровой экономики. Доказано, что цифровизация экономики будет означать дальнейшую формализацию институциональных требований, частично снимая проблему разрыва между технологическим содержанием и социальной формой экономической деятельности.

Эффективность технологий big data и искусственного интеллекта становится ощутимой именно в глобальных конкурентных столкновениях, когда пользователь имеет возможность рассчитывать возможные сценарии на несколько ходов вперед. Но силовые инструменты разрешения глобальных конфликтов являются инструментами короткого действия, поэтому каждая победа над конкурентами несет угрозу неожиданной катастрофы. Постинституциональные механизмы регулирования кооперации и конфликтов еще не апробированы в достаточной мере, и поэтому не могут оцениваться как надежная альтернатива экономическим институтам.

Показано, что цифровая экономика одновременно существует и не существует: она существует, если оценивать реальные угрозы, которые она уже сегодня несет традиционным формам организации общества и его экономической составляющей, меняя приоритеты и ломая иерархии ценностей, складывавшиеся тысячелетиями; в то же время цифровая экономика не существует, поскольку нет ее собственного механизма общественного воспроизводства, нет ее собственных циклов, что превращает ее в некое несистемное вкрапление в современную мировую экономику. Но долго использовать преимущества такого статуса (доступ к глобальным ресурсам и решениям без ответственности за их последствия, «бесплатное» пользование социально-ценностной инфраструктурой современной цивилизации, перекладывание большинства расходов, потерь и рисков на налогоплательщиков) цифровая экономика не сможет вследствие угрозы

системной деструкции традиционных институционально-технологических структур. Сделан вывод, что первый системный кризис цифровой экономики покажет ее реальные возможности, границы и недостатки.

Ключевые слова: интеграционный потенциал, интеграционная способность, цифровая экономика, риски.

Yaremchenko Oleg. Integrating Capacity of Institutes in the Mind of Digital Economy: the Perspectives and Risks

Based on the treatment of institutes integration potential as their ability to regulate the conflicts, secure the trust, transfer the social heritage, assist in reproduction of identities, the endogenous and exogenic factors of the integrational abilities of the economic institutes were disclosed in the condition of the digital economics development. It was proved that the digitalization of economics will mean further formalization of the institutional requirements that will partly resolve the problem of discrepancy between technological content and social form of economic activity.

The effectiveness of the big data technologies and artificial intellect is becoming more notable in the global competitive collisions when the user has the opportunity to calculate the possible scripts proactively. But the power instruments for the global conflict resolution are short-termed instruments, and that is why every victory over the rivals includes the threat of the unexpected catastrophe. Postinstitutional mechanisms of cooperation and conflict resolution are not tested enough yet, and that is why they cannot be referred to as the reliable alternative to economic institutes.

It was shown that digital economics exists and does not exist simultaneously. It exists if the real threats, which it poses to traditional forms of society organization and its economic constituent, are taken into account. It changes the priorities and breaks the hierarchy of values which had been formed for thousands years. At the same time digital economics does not exist because there isn't its own mechanism of social reproduction, there aren't its own cycles which turn it into some unsystematic interspersing into the global economics. But the digital economics will not be able to use all the advantages of this status (the access to the global resources, and decisions without responsibilities for their consequences, "free" usage of the socio-valuable infrastructure of the modern civilization, transference of most expenses and losses and risks to tax payers) for a long time because of the threat of systemic destructions of traditional institutional and technological structures. The conclusion was made that the first systemic crisis of digital economics will disclose its real opportunities, boundaries and disadvantages.

Key words: integration potential, integration ability, digital economy, risks.

Актуальність проблеми. Активізація торгівельних, валютно-фінансових, соціальних та геополітичних конфліктів на рубежі 10–20 років XXI століття свідчить про накопичення розривів між здатністю сучасних інститутів до зняття невизначеності розвитку соціально-економічних систем і фактичною складністю соціально-економічних зв'язків та взаємозалежностей. Для багатьох суб'єктів міжнародної економіки конфліктна форма взаємодій виглядає як найбільш доступний інструмент отримання доступу до економічних ресурсів та економічної влади¹.

При цьому масштаби цих конфліктів мають тенденцію до поширення майже на всі зони та точки глобальних взаємодій. Першою жертвою зростання загальної конфліктності стає міжнародне співробітництво, в тому числі, і міжнародна торгівля. Низка авторів звертає увагу на небезпечні наслідки згорання міжнародного співробітництва для світової торгівлі та подолання нерівності та бідності в світі². Як відмічає П. Куяну-Голдберг, в таких умовах подальша лібералізація торгівля стає проблематичною, а існуючий інституціональний механізм вирішення конфліктів працює неефективно³. Деякі автори вважають загальну конфліктність та зниження рівня співпраці «новою нормальністю»⁴. Явище загальною незахищеності примушує вчених по-новому поглянути на поточні

¹ International Monetary Fund, World Bank, and World Trade Organization (IMF-WB-WTO). 2018. "Reinvigorating Trade and Inclusive Growth." Washington, DC.

² Constantinescu, Cristina, Aaditya Mattoo, and Michele Ruta. 2016. "Does the Global Trade Slow-down Matter?" World Bank Policy Research Working Paper 7673, Washington, DC; Gaulier, Guillaume, Aude Sztulman, and Deniz Inal. 2019. "Are Global Value Chains Receding? The Jury Is Still Out. Key Findings from the Analysis of Deflated World Trade in Parts and Components." CEPII Working Paper 2019-01, Paris.

³ Pinelopi Koujianou-Goldberg. The Future of Trade. *Policy can play a role in shaping the future of the ailing multilateral trade system*// Finance & Development, June 2019, Vol. 56, No. 2 PDF version/ P. 20-25.

⁴ Hoekman, Bernard, ed. 2015. The Global Trade Slowdown: A New Normal? VoxEU.org eBook, CEPR Press.

результати глобального ускладнення системи міжнародної кооперації та торгівлі⁵.

Але руйнуючий потенціал економічних, геополітичних та соціальних конфліктів недооцінюється. Одним з вражаючих прикладів неконтрольованої глобальної конфліктності є феномен Брекзиту, коли глибоко інституціоналізована система керівних органів ЄС виявилася нездатною зреагувати належним чином на раптовий збій демократичних процедур у Великій Британії та намагається за будь яку ціну покарати британців за «неправильне» голосування на референдумі. В середині ЄС останнім часом стихійно формуються ситуаційні конфігурації, які знову розпадаються при будь яких серйозних шоках. Вимога одного члену Європейського союзу від іншого майже трильйонних репарацій за минулі гріхи зводять нанівець інституційні результати попередніх десятиліть співпраці та означають катастрофічне падіння взаємної довіри.

Це свідчить про те, що інтеграційна спроможність будь яких інститутів є обмеженою, і сьогодні її не вистачає для упорядкування різноспрямованих векторів у єдину лінію дій навіть у самих благополучних зонах глобального простору. Потік змін прориває захисну греблю інститутів, і спроби її відновити постійно запізнюються. А на підході вже сили «глибокого резерву» еволюції/революції – цифрові технології, які загрожують знеціненню інституційних активів цивілізації взагалі. Збереження та відновлення інтегративного потенціалу життєздатних інститутів в цих умовах означає шанс на позитивну альтернативність цивілізаційного розвитку у XXI столітті, яка, на жаль, не є гарантованою. Ідея, що цифровому суспільству немає альтернативи, набуває характеру всім відомої банальності.

Інтеграційний потенціал інститутів ми розуміємо як здатність до урегулювання конфліктів, забезпечення довіри, передачі соціальної спадщини, сприяння відтворенню ідентичностей, забезпечення ефекту належної звичності соціально-економічного середовища в умовах змін та інновацій. Важливою особливістю інституційного середовища є його

⁵ Mattoo, Aaditya. 2019. "Services Globalization in an Age of Insecurity: Rethinking Trade Cooperation." World Bank Policy Research Working Paper 8579, Washington, DC.

здатність підтримувати баланс між формальними та змістовними моментами економічних взаємодій. Завдяки цьому система виглядає як стабільна і оптимально консервативна, що є умовою підтримання середньострокових та довгострокових очікувань та інвестиційних мотивацій господарчої діяльності.

Серед ендогенних чинників, що впливають на довгострокову інтеграційну спроможність економічних інститутів в умовах технологічних зрушень, на перше місце можна поставити потенціал їх гетерогенного ускладнення, що відображає генетичне співвідношення між загальним та особливим, яке закладено у фундамент інституційної форми соціального багатства людства. Як відмічав ще Г. Гегель, вимоги права споконвічно повинні абстрагуватися від суб'єктивного змісту ситуацій, які вони закликані регулювати, що означає «приблизний» характер інституційних приписів. Свобода особистої волі суб'єктів органічно доповнюється загальними обмеженнями відповідальності, що надає свободі практичного (економічного) змісту. Найбільш яскраво позитивна роль об'єктивних обмежень в практичній реалізації економічної свободи людини відображена у моделі раціонального вибору, коли людина доводить своє право на власну свободу, спираючись на *власні* бюджетні обмеження. Раціональний вибір споживача – це його повсякденна «вправа у свободі».

Чим більше вимірів технологічної та соціальної свободи має суб'єкт, тим більш важливою є для нього здатність інститутів «автоматично» вирішувати проблеми морально-етичних та правових обмежень. Це означає, що інститути повинні «підлаштовуватися» під вимоги технологій та права, які змінюються як закономірним, так і випадковим чином у ході соціально-економічного розвитку. Найкращим чином таке пристосування досягається за умови належної, або оптимальної, формалізації (вербалізації) інституційних вимог.

Якщо інституційне структурування економічної діяльності найкращим чином припасовано до економічних потреб сьогодення і тому є максимально ефективним, то швидкий відрив технологічного розвитку (технологічний стрибок) від актуальної структури економічної влади та конкурентних переваг буде супроводжуватися падінням ефективності діючих інститутів. В умовах інноваційного розвитку

природний ціннісно-детермінований консерватизм соціально-інституційних структур економіки стає чинником їх виштовхування з сучасної системи технологій. Інститути не встигають за новими можливостями суб'єктів отримувати доходи, подавляти конкурентів, створювати нові потреби. Навіть якщо інститути і зберігають свою сферу повноважень, вона втрачає своє відносне значення.

Цифровізація економіки означатиме новий етап формалізації інституційних приписів, що частково знімає проблему розриву між технологічним змістом та соціальною формою економічної діяльності. Інститути перероджуватимуться у технологічні регламенти, що у перспективі може забезпечити більш швидкий розвиток та саморозвиток технологій. Вербальні інститути залишаються, але їх загальна соціальна цінність буде знижатися. Під тиском технологічних вимог цифрової економіки ціннісні компроміси для економічних суб'єктів можуть поступово перетворюватися у загальне правило. Це не означатиме тотального переродження людини та людської цивілізації до стану «пост-людини», але ціннісно-інституційна складова цивілізації може перейти «в основу» – достатньо глибоку.

Цифрова економіка має сильну генетичну невизначеність, обумовлену неухильним зниженням рівня вербальності суттєвої інформації: розрив цифрових регламентів господарських взаємодій з ціннісним фундаментом знижує імунітет щодо соціально деструктивних або ворожих впливів та проникнень. Довгострокова деградація традиційних ціннісно орієнтованих інституцій (релігійні конфесії, традиційна родина, суверенна національна держава) позбавляє інституційну систему її природної стійкості, і тому множина інституційних новацій стає потенційно нескінченною, що суперечить природі інститутів як таких. Інституційна система в епоху становлення цифрової економіки отримує характер мозаїки, або колекції різноманітних модних новацій, яка не пов'язана з ієрархією національних пріоритетів та цілей. Вибір стає максимально широким, але він перестає бути простором національної свободи та відповідальності, тому що позбавлений критеріїв.

Життєвий цикл будь якої інституційної системи економіки супроводжується розгортанням внутрішніх розривів наслідок старіння і відмирання окремих елементів та їх груп, виникнення інституційних

порожнеч. Цей процес сам по собі є природним для будь яких інституційних систем і багато в чому має латентний характер. Це пов'язано з особливостями відтворення та передачі соціальної спадщини від покоління до покоління, коли одна й та ж інформація сприймається по-різному в залежності від актуального контексту, і тому її інтерпретація та використання призводить до інших результатів, ніж це передбачалося первісною моделлю. Уточнення та корекції правил соціально значущої поведінки та прийняття рішень відбуваються на прагматичних підставах здорового глузду, що означає приховану та неухильну ерозію інститутів, або їх «амортизацію». Усвідомлення глибини розриву між вимогами інститутів та вимогами економічної практики може відбуватися раптом, як це відбулося у Радянському Союзі за років так званої перебудови, коли фактична економічна стагнація наочно продемонструвала катастрофічний рівень зносу інститутів державно-монополістичного соціалізму. Але досвід розпаду Радянського Союзу – це лише натяк на неминучість періодичного виникнення загальної загрози інституційної деструкції у будь яких економічних системах, особливо – у індустріальних за своїм походженням.

Важливу роль у інтеграційній спроможності економічних інститутів відіграє притаманний ним потенціал формалізації та запас змінності, від чого залежить адаптаційна спроможність. Це забезпечується наявністю відповідної інституційної інфраструктури суспільства, яка включає до себе розвинути систему виховання та освіти, державно-політичних інститутів та установ. Перш за все, це правова система держави, включаючи навчальні заклади, а також система громадянського контролю. Правове регулювання економічних відносин може стати однією з перших сфер більш менш органічної цифровізації.

В той же час надмірна формалізація економіки у вигляді цифрової правової регламентації може надати поточні переваги, але ускладнюватиме пристосування до фундаментальних зрушень та загроз, особливо у тому випадку, коли конкуренти починають грати не за інституційними правилами, а вдаються до інструментів влади та сили. Переважання неформальних інститутів у країнах з ринками, що розвиваються, породжує ефект прихованого протекціонізму, полегшуючи підтримку національного виробника, але в той же час ускладнює

інвестиційно-інноваційний розвиток економіки, тому що за інших рівних умов генерує більше опортуністичних практик при укладанні та виконанні контрактів, а також знижує загальну довіру і сприяє високому рівню процентних ставок.

Серед актуальних чинників інституційної спроможності інститутів звертає на увагу складність внутрішнього та зовнішнього соціально-економічного середовища. Ускладнення зовнішнього середовища породжує проблему суверенітету та національного інтересу. Інакше кажучи, виникає дефіцит ресурсів для незалежного від зовнішніх інстанцій прийняття життєво важливих рішень. Зовнішні кредитори та інвестори отримують право голосу при вирішенні питань щодо напрямів національного соціально-економічного розвитку. Україна регулярно подає у МВФ документ, що має назву Лист про наміри, який підписується Президентом, Прем'єр-міністром, Головою Національного банку та Міністром фінансів України, до якого додається «Меморандум про економічну та фінансову політику», де детально розписані параметри та напрями діяльності української влади та її окремих органів. За кожним пунктом змісту Меморандуму треба звітувати. Суверенітет як самостійно обраний вектор руху держави та суспільства у напрямі національного благополуччя зміщуються в бік зовнішніх інстанцій та зовнішніх інтересів. Фактичний спосіб дій держави отримує таку складову, як демонстрація лояльності до зовнішніх кредиторів. Довгострокові витрати та втрати розвитку за такою моделлю демонструє Аргентина, яка останніми десятиліттями рухається від кризи до кризи.

Ускладнення внутрішнього середовища знижує рівень стратегічності національного соціально-економічного розвитку. Так званий «електоральний цикл» як екзогенний чинник попиту та пропозиції періодично спричиняє збурюючих впливів на соціально-економічний розвиток. Це означає, що система національних інститутів не здатна забезпечувати належний рівень суб'єктності у просторі та часі. Це об'єктивно знижує інтегративну спроможність національної системи економічних інститутів і посилює загальну невизначеність.

На особливу увагу заслуговує чинник швидкості змін. Адаптивна здатність інститутів залежить від швидкості виникнення та «спрацю-

вання» суттєвої технологічної або соціальної зміни. Притаманний інститутам принцип консенсусу, тобто формального або неформального погодження більшості учасників з інституційними вимогами, об'єктивно робить неможливим миттєве пристосування. Час, потрібний для «інституційного навчання» є тим більшим, чим більш змістовною є зміна. Коли зміни набувають системного характеру, то час пристосування інститутів може перевищити час життєвого циклу нової технології, або у кращому випадку, дорівнювати йому. Країна за природними причинами перетворюється на «довічного» аутсайдера, який, якщо збереже свою ідентичність, може отримати наступний шанс вже на новому витку світового інституційно-технологічного розвитку.

Як самостійний чинник ефективності інституційних механізмів можна оцінити рівень технологічної алгоритмізації суспільно-економічних відносин. Технологічна алгоритмізація суспільно-економічних відносин полегшує взаємодію як на рівні окремих виробництв (фірм), так і у відносинах між ними. Технологічні, екологічні, соціальні стандарти та регламенти, з одного боку, не припускають різних тлумачень, а з іншого боку, можуть узгоджено змінюватися, як наприклад це відбулося при формуванні Європейського Союзу. В той же час, такі стандарти та регламенти можуть, у прихованому вигляді містити в собі інструменти пригнічення конкурентів, що заперечує їх всезагальний характер, який є притаманним інститутам як таким. Тому технологізація та екологізація економічних відносин не здатна утримувати рівень суспільної конфліктності на прийнятному рівні. Сьогодні боротьба за право нав'язувати глобальні стандарти є одним з головних джерел цивілізаційної конфліктності, що має загрозливий характер.

Суперечності сучасного етапу глобального інституційно-технологічного розвитку мають усі шанси на подальше загострення в умовах поширення цифрових технологій у виробництві та реалізації товарів і послуг, у функціонуванні валютно-фінансових ринків та системи державних фінансів. Цифрова економіка поступово перетворюється на особливий інституційно-технологічний ареал сучасного суспільства.

Виходячи з міркувань розумної обережності, доцільно вважати цифрову економіку такою, що знаходиться у стадії становлення, коли вона одночасно і існує, і не існує. Останній документ ЮНКТАД «Доповідь про цифрову економіку 2019» констатує: «Цифрова економіка продовжує розвиватися з неймовірною швидкістю завдяки її здатності збирати, використовувати і аналізувати величезні обсяги машино-читасмої інформації (цифрових даних) практично про все»⁶. Про існування цифрової економіки свідчать ті нові можливості підвищення продуктивності, які вже сьогодні використовуються новаторами-лідерами, приносять їм не лише величезні доходи, а ще й непропорційно велику економічну та соціально-політичну владу. Цифрова економіка *існує*, якщо оцінювати реальні загрози, які вона вже сьогодні несе традиційним формам організації суспільства та його економічної складової, змінюючи пріоритети та ламаючи ієрархії цінностей, що склалися тисячоліттями.

В той же час цифрова економіка *не існує*, тому що немає її власного механізму суспільного відтворення, немає її власних циклів, що перетворює її на якесь несистемне вкраплення у сучасну світову економіку. Але довго використовувати переваги такого статусу (доступ до глобальних ресурсів та рішень без відповідальності за їх наслідки, безкоштовне користування соціально-ціннісною інфраструктурою сучасної цивілізації, перекладання більшості витрат, втрат та ризиків на платників податків) цифрова економіка не зможе внаслідок загрози системної деструкції традиційних інституційно-технологічних структур. Перша системна криза цифрової економіки висвітлить її реальні можливості, межі та вади.

Одним з головних чинників ціннісно-інституційних ризиків, які притаманні цифровій економіці, є принципово новий рівень формалізації економічних та суспільних відносин. Людина відчуває свою людську сутність у соціальній мережі, де вона підлягає прямому та безконтрольному цифровому маніпулюванню як анонімний (?) мережевий

⁶ Доклад ЮНКТАД о цифровой экономике. 2019 г. United Nations Publications, 300 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America. – 31 с.

феномен. Модифікація і корекція поведінки, що відбувається з таким нібито анонімним і мережевим феноменом завдяки цифровим технологіям впливу, поступово перероджує ідентичність людини⁷.

Мова вже не йде про нав'язування псевдо-потреб та уподобань, а про нав'язування псевдо-цінностей, які людина може нібито вільно обирати. Відмова від абсолютно нерухомої точки відліку у системі координат людини позбавляє її свободи вибору та відповідальності за наслідки такого вибору. У що вірити, на що надіятися, що любити – це вирішує мережа. Бути членом мережі стає однією з головних потреб⁸.

Сильного впливу на суспільний попит на інституційні механізми зняття невизначеності спричиняють технології big data, які надають їх користувачам можливість максимально знімати невизначеність дій у доступному соціальному конкурентному просторі. В системі з доступними інструментами прямої дії (прямого обчислювання варіантів) потреба у соціально-інституційних опосередкуваннях згасає. Якщо інститути продовжують своє існування, то вже на засадах іншого, більш низького, соціального статусу. Сама по собі законослухняність як пароль доступу до суспільних ресурсів вже не відіграє ролі обов'язкової умови.

Ефективність технологій big data та штучного інтелекту стає відчутною саме в глобальних конкурентних зіткненнях, коли користувач має можливість обчислювати можливі сценарії на декілька ходів вперед. Але, оскільки така ситуація має ознаки гри з нульовою сумою, загальна невизначеність системи може зберігатися на попередньому рівні, або навіть зростати. Сторона, яка програє, може почати грати на збільшення невизначеності за будь яку ціну, що на якомусь етапі поставить перед всіма учасниками зіткнення питання про обмеження

⁷ Крупенникова Л.Ш., Курбатов В.И. Виртуальная личность: Net-мышление, сетевой психотип и Интернетфобии // Инженерный вестник Дона, №3 (2014) ivdon.ru/tu/magazine/archive/n3y2014/2537

⁸ Катречко С.Л. Интернет и сознание: к концепции виртуального человека Трансформация сознания в эпоху Интернета // Институт Философии Российской Академии Наук URL: iph.ras.ru/page50056493.htm (дата обращения: 08.09.2014).

конкурентного конфлікту формальним правилом⁹, тобто відновлення інституційної складової господарчої системи.

Висновки. Інститути як такі завжди відображають минуле системи. Чим більш історична відстань від моменту виникнення інституційної системи, тим частіше виникають розриви між інституційним приписами та реальними умовами господарювання. Сьогодні ми бачимо системний кризи інститутів індустріальної економіки, яка сьогодні зберігається, але вже не є вирішальною ланкою світового господарства. Виникнення нових правил та норм потребує часу, на протязі якого хаотичні прояви нових можливостей, нових проблем та нових інституційно-технологічних комбінацій приводитимуть к посиленню чинників конфліктності у динаміці світового господарства.

Надмірна складність глобальної системи взаємозалежностей сьогодні показує «природні межі» ефективності індустріального за походженням інституційного порядку, який не розрахований на таку кількість суб'єктів. Силові інструменти вирішення конфліктів є інструментами короткої дії, тому кожна перемога над конкурентами несе загрозу несподіваної катастрофи. Постінституційні механізми регулювання кооперації та конфліктів ще не апробовані в достатній мірі, і тому не можуть оцінюватися як надійна альтернатива економічним інститутам. Тому неефективні інститути вимушені працювати і далі, на тлі посилюючої конфліктності та заплутаності глобальної економіки. Небезпека складається в тому, що найбільш сильні гравці у сфері IT-технологій системно порушують такі неефективні правила, перш за все, антимонопольні закони, створюючи гранично небезпечну ситуацію концентрованих повноважень та ризиків. Нерівномірний розподіл ринкового та технологічного потенціалу породжує глибокі дисбаланси.

⁹ «Підвищення щільності глобального середовища посилює взаємну залежність та актуалізує чинник конкурентоспроможності. Конфліктність світового господарства зумовлена відносно низькою спроможністю існуючих правил і стандартів. Як показує досвід інституційної еволюції, така конфліктність може передувати інтенсивному генезису нових інститутів». – Яременко О.Л. Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза. //Економіка України. 2017. № 5-6. С. 106–123. С. 110.

Зниження інтеграційного потенціалу економічних інститутів свідчить про те, що становлення цифрової економіки як історичний процес містить в собі потенціал глибокої кризи ринкового, соціального та технологічного характеру. Бульбашка безмежного оптимізму щодо розвитку цифрових технологій може несподівано луснути. Сьогодні важко побачити ту слабку ланку, з котрої ця криза почнеться. Ясне одне: її ймовірність з часом зростатиме.

Список літератури

1. Constantinescu C. Does the Global Trade Slow-down Matter? [Electronic resource] : Policy Research Working Paper / Constantinescu Cristina, Aaditya Mattoo, Michele Ruta // The World Bank group. – Washington, 2016. – URL: <http://documents.worldbank.org/curated/en/533651467996728369/pdf/WPS7673.pdf>.

2. Gaulier G. Are Global Value Chains Receding? The Jury is Still Out. Key Findings from the Analysis of Deflated World Trade in Parts and Components [Electronic resource] / Guillaume Gaulier, Aude Sztulman, Deniz Inal // CEII. – Paris, CEII Working Paper, 2019. – № 715 (march). – URL: http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-01.pdf.

3. The Global Trade Slowdown: A New Normal? [Electronic resource] / ed. Hoekman Bernard // CEPR : policy portal. – 2015. – URL: https://voxeu.org/sites/default/files/file/Global%20Trade%20Slowdown_nocover.pdf.

4. Reinvigorating Trade and Inclusive Growth / International Monetary Fund, World Bank, and World Trade Organization // International Monetary Fund. – Washington, 2018. – URL: <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/PP/2018/093018-reinvigorating-trade-and-inclusive-growth.ashx>.

5. Mattoo A. Services Globalization in an Age of Insecurity: Rethinking Trade Cooperation : Working Paper 8579 // The World Bank group. – Washington, 2018. – 33 p.

6. Koujianou-Goldberg P. The Future of Trade. Policy can play a role in shaping the future of the ailing multilateral trade system // Finance & Development, – 2019. – Vol. 56, N. 2. – P. 20–25.

7. Доклад о цифровой экономике 2019 [Электронный ресурс] : обзор на конференции Организации Объединенных Наций / ООН. – Женева, 2019. – 31 с. – Режим доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf.

8. Крупенникова Л.Ш. Виртуальная личность: Net-мышление, сетевой психотип и Интернетфобии [Электронный ресурс] / Крупенникова Л.Ш.,

Курбатов В.И. // Инженерный вестник Дона. – 2014. – №3. – Режим доступа: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2537.

9. Катречко С. Л. Интернет и сознание: к концепции виртуального человека Трансформация сознания в эпоху Интернета [Электронный ресурс] // Ин-т философии РАН. – Режим доступа: iph.ras.ru/page50056493.htm (дата обращения: 08.09.2014).

10. Яременко О. Л. Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 106–123.

References

1. The World Bank (2016). *Does the Global Trade Slow-down Matter?* [pdf]. Washington, DC. Available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/533651467996728369/pdf/WPS7673.pdf>.

2. Gaulier G., Sztulman A., Bnal D. (2019). Are Global Value Chains Receding? The Jury is Still Out. Key Findings from the Analysis of Deflated World Trade in Parts and Components. In: *CEPII* [online]. Paris, CEPII Working Paper, 715 .URL: http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-01.pdf.

3. Hoekman, B. (ed.). (2015). The Global Trade Slowdown: A New Normal? In: *CEPR* [online]. Available at: https://voxeu.org/sites/default/files/file/Global%20Trade%20Slowdown_nocover.pdf.

4. International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization (IMF-WB-WTO). (2018). *Reinvigorating Trade and Inclusive Growth*. [pdf]. Available at: <https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/2018/093018-reinvigorating-trade-and-inclusive-growth.aspx>.

5. The World Bank (2018). *Services Globalization in an Age of Insecurity: Rethinking Trade Cooperation*. Washington, DC, 33 p,

6. Koujianou-Goldberg, P. (2019). The Future of Trade. Policy can play a role in shaping the future of the ailing multilateral trade system. [pdf]. *Finance & Development*, vol. 56, 2, pp. 20–25.

7. OON (2019). *Doklad o tsifrovoy ekonomike 2019*. [pdf]. Available at; https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf.

8. Krupennikova, L.Sh., Kurbatov, V.I. (2014). Virtual'naya lichnost': Net-myshleniye, setevoy psikhotrop i Internetfobii. *Inzhenernyy vestnik Dona* [online], 3. Available at: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2537.

9. Katrechko, S. L. Internet i soznaniye: k kontseptsii virtual'nogo cheloveka Transformatsiya soznaniya v epokhu Interneta. In: *Institut filosofii RAN*. [online]. Available at: iph.ras.ru/page50056493.htm [Accessed 08.09.2014].

10. Yaremenko, O. L. (2017). Hlobalni dysbalansy ta novyy protseksionizm: instytutsiyna hipoteza. *Ekonomika Ukrayiny*, 5–6, pp. 106–123.